

GREENVERSITY

GREENVERSITY CORE

**El marco competencial y los criterios de evaluación
para implementar un enfoque basado en la
sostenibilidad en la Educación Superior**

Diciembre, 2025

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This Project, Grant Agreement No. 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CONSORCIO

El Consorcio está formado por los siguientes socios:

Número de participante	Nombre de la organización del participante	Abreviatura	País
1	University of Valencia	UVEG	ES
2	University of Jyväskylä	JYU	FI
3	University of Burgundy	UB	FR
4	The Valencian Agency for Assessment and Prospective	AVAP	ES
5	The “Lucian Blaga” University of Sibiu	ULBS	RO
6	Misericordia of Amadora	SCMA	PT
7	F6S Network Ireland Limited	F6S	IE

Número de convenio de subvención.: 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362

Convocatoria: CS KA2 2024

Tema: Cooperation Partnerships and Partnerships for Excellence, Innovation, and Inclusion

GREENVERSITY CORE

EL MARCO COMPETENCIAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA IMPLEMENTAR UN ENFOQUE BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto, con número de convenio de la subvención 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y la comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

AVISO DE COPYRIGHT

GREENVERSITY, 2025

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

AUTORÍA

Yolanda Echegoyen-Sanz (YES,UVEG), Mikael Puurtinen (MP,JYU), Niina Mykrä, (NM,JYU), Patrícia Gil (PG,SCMA), Bernardo Vinha (BV,SCMA), Valentin Grecu (VG,LBUS), Alexandre Emorine (AE,UB), Pilar Serra-Añó (PSA,UVEG), José David Badia-Valiente (JBV,UVEG)

COLABORADORES

Marta Gorgulho (SCMA), Adriano Fernandes (SCMA), Cláudia Costa (SCMA), Luis Miguel Martínez (AVAP), Javier Oliver (AVAP), Nika Levikov (F6S), François Weckerle (UB), Clara Torres-Mañá (UVEG)

CITA

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, Badia-Valiente, J.D. 2025. GREENVERSITY CORE: el marco competencial y los criterios de evaluación para implementar un enfoque basado en la sostenibilidad en Educación Superior. GREENVERSITY Erasmus+ Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.18791450

TRADUCCIÓN DEL TRABAJO ORIGINAL

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, BadiaValiente, J.D. 2025. GREENIVERSITY CORE: the framework of competences and evaluation criteria to implement sustainability-driven mindset in higher education. GREENIVERSITY Erasmus+ Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.17722436

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES (CREDIT)

Conceptualización: YES, MP, PSA, JBV; Metodología: YES, MP, JBV; Análisis formal: YES, MP, MM, VG, PG; Investigación: YES, MP, NM; Redacción-Borrador original: YES, JBV; Redacción-Revisión y edición: JBV, PSA; Supervisión: YES, MP; Administración del proyecto: PSA, JBV; Adquisición de fondos: JBV, PSA.

RESUMEN EJECUTIVO

Integrar la sostenibilidad en la educación superior es fundamental para preparar a los profesionales del mañana ante los retos globales de nuestro tiempo. Las universidades desempeñan un papel protagonista en esta transformación al impulsar la transición hacia un modelo de sociedad más resiliente. La inclusión de competencias sostenibles en el currículo universitario no solo promueve el pensamiento sistémico y la innovación, sino que garantiza un liderazgo ético y colaborativo, pilares indispensables para construir un futuro próspero y respetuoso con el medio ambiente.

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea diseñó el “GreenComp: el Marco Europeo de Competencias en Sostenibilidad”, concebido como una referencia transversal para impulsar el aprendizaje vinculado a la sostenibilidad ambiental en todos los niveles educativos. El GreenComp articula doce competencias estructuradas en cuatro áreas interconectadas (encarnar los valores de sostenibilidad, abordar la complejidad, imaginar futuros sostenibles y actuar en favor de la sostenibilidad), ofreciendo así una base holística para la educación ecosocial. Partiendo de este paradigma, el proyecto GREENIVERSITY ha adaptado y expandido dichos principios al ámbito de la educación superior mediante la creación del Marco CORE, el cual constituye el eje central del presente informe

El GREENIVERSITY CORE organiza cada área de competencia en componentes detallados de conocimientos, habilidades y actitudes (KSA, por sus siglas en inglés), siguiendo una taxonomía que mejora la claridad conceptual y la aplicabilidad. Para apoyar una implementación eficaz, se ha desarrollado una rúbrica de tres niveles para cada dimensión KSA, que guía al profesorado en la evaluación de la adquisición progresiva de las competencias y facilita la alineación con los resultados de aprendizaje de las asignaturas. Este enfoque estructurado y basado en evidencias garantiza la coherencia, la transparencia y la adaptabilidad en diversos contextos disciplinarios e institucionales.

El marco GREENIVERSITY CORE estructura cada área de competencia en componentes detallados de conocimientos, habilidades y actitudes (KSA, por sus siglas en inglés), empleando una taxonomía que optimiza la claridad conceptual y su aplicabilidad práctica. Con el fin de asegurar una implementación eficaz, se ha diseñado una rúbrica de tres niveles para cada dimensión KSA; esta herramienta orienta al profesorado en la evaluación del progreso competencial y facilita la alineación con los resultados de aprendizaje de cada asignatura. Este enfoque estructurado y fundamentado en evidencias garantiza la coherencia, transparencia y versatilidad necesarias para su adaptación a diversos contextos disciplinares e institucionales.

TABLE OF CONTENTS

1	MARCO	6
1.1	Objetivo	7
1.2	Metodología	7
1.3	Público objetivo y ámbitos de aplicación	8
1.4	Estructura del informe.....	9
2	EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD	10
2.1	Entender la sostenibilidad como un desafío sistémico	12
2.2	El marco GreenComp	14
3	EL GREENIVERSITY CORE	17
3.1	Área 1: Encarnar valores de sostenibilidad	18
3.2	Área 2: Asumir la complejidad de la sostenibilidad.....	23
3.3	Área 3: Prever futuros sostenibles	26
3.4	Área 4: Actuar en favor de la sostenibilidad	29
4	RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA.....	32
5	CONCLUSIONES	33

1 Marco

El Proyecto GREENVERSITY, financiado en el marco de las Alianzas de Cooperación en Educación Superior del programa Erasmus+ (KA220-HED), tiene como objetivo reforzar la integración de las competencias en sostenibilidad en los programas universitarios mediante marcos estratégicos, programas educativos impulsados por la sostenibilidad y la colaboración institucional. Arraigado en la necesidad urgente de reorientar la educación superior para responder a la crisis climática global, a los desafíos socioambientales interconectados y al analfabetismo científico, GREENVERSITY se basa en el Marco GreenComp, la referencia europea en competencias para la sostenibilidad (Bianchi et al., 2024), para orientar sus acciones y resultados. El objetivo general del proyecto es fomentar entornos de aprendizaje transformadores que permitan al profesorado y al estudiantado desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y capacidad de acción necesarios para contribuir activamente a un futuro sostenible.

El núcleo de esta iniciativa lo constituye el GREENVERSITY CORE: el Marco de Competencias en Sostenibilidad para la Educación Superior. Este modelo integral traslada las competencias de alto nivel de GreenComp a objetivos de aprendizaje claros, medibles y adaptados a la realidad universitaria. Gracias a su diseño transversal, el marco es aplicable a todas las disciplinas y niveles de titulación, asegurando una integración efectiva de la sostenibilidad en todo el ecosistema académico. Cada competencia se articula mediante resultados de aprendizaje específicos que definen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el estudiantado debe adquirir. El presente informe se centra, primordialmente, en el desarrollo y estructura de dicho marco.

Paralelamente, el proyecto impulsa recursos destinados a estandarizar los modelos de acreditación y garantía de calidad. El objetivo es asegurar que las competencias en sostenibilidad se integren y evalúen de manera explícita en los planes de estudio a través del denominado GREENVERSITY PATHWAY. Este modelo identifica asignaturas estratégicas como nodos de evaluación esenciales para verificar la adquisición de competencias, consolidando así un sistema coherente que incorpora la sostenibilidad en la estructura de las titulaciones. Al establecer mecanismos transparentes de evaluación y acreditación, el modelo no solo refuerza el compromiso institucional con la educación en sostenibilidad, sino que garantiza la equidad y la consistencia en los procesos evaluativos. Este componente se desarrolla en detalle en un informe independiente.

Los sistemas de educación superior pueden beneficiarse significativamente de la implementación del marco GREENVERSITY CORE a través de diversas dimensiones transformadoras. En cuanto a su impacto estructural, la integración de las competencias en sostenibilidad en todas las disciplinas promueve un cambio cultural sistémico, posicionando a las universidades como agentes estratégicos del cambio social. La relevancia de este marco reside en su capacidad para traducir objetivos de sostenibilidad abstractos en resultados de aprendizaje tangibles y evaluables, elevando así la pertinencia y el rigor de los planes de estudio. Asimismo, este enfoque fomenta la conciencia social del estudiantado, cultivando la responsabilidad ética y una ciudadanía activa. Mediante la estandarización de la acreditación con el GREENVERSITY PATHWAY, las instituciones garantizan la equidad y la coherencia, reforzando la transparencia y el compromiso con la educación sostenible. En última instancia, el marco capacita a los egresados no solo para alcanzar la excelencia profesional, sino para ejercer un liderazgo consciente que contribuya a la resiliencia ecológica. Este modelo holístico alinea la misión universitaria con los desafíos globales más apremiantes, convirtiendo la sostenibilidad en un pilar intrínseco de la calidad académica.

1.1 Objetivo

El objetivo de este informe es presentar un marco de competencias en sostenibilidad adaptado específicamente a la educación superior, denominado GREENVERSITY CORE. Este modelo propone una estructura taxonómica de los resultados de aprendizaje desglosada en conocimientos, habilidades y actitudes, e incorpora una rúbrica de evaluación de tres niveles diseñada para facilitar su implementación práctica y seguimiento pedagógico.

1.2 Metodología

El GREENVERSITY CORE es el resultado de un proceso de construcción y validación colectiva fundamentado en un diseño de investigación de métodos mixtos. Este enfoque, de carácter iterativo y participativo, ha permitido el perfeccionamiento progresivo del marco, consolidando una visión compartida sobre las competencias en sostenibilidad en la educación superior. Para lograrlo, el consorcio GREENVERSITY contó con la colaboración de una red diversa de aproximadamente veinte expertos y agentes clave, pertenecientes al ámbito académico, centros de investigación, personal docente, responsables políticos y organizaciones no gubernamentales de toda Europa. Sus aportaciones fueron recabadas mediante sucesivas rondas de consulta, garantizando así la solidez conceptual, la inclusividad y la aplicabilidad práctica del modelo. El proceso de desarrollo se estructuró en varias fases fundamentales que se detallan a continuación:

- El proceso se inició con una fase de prospección y delimitación (scoping), que integró una exhaustiva investigación documental y un análisis de la literatura científica con el fin de identificar modelos, teorías y buenas prácticas en educación para la sostenibilidad y aprendizaje basado en competencias. Esta etapa culminó en la elaboración del informe «Casos de uso para incluir competencias en sostenibilidad en la educación superior» (Echegoyen-Sanz et al., 2025), en el cual se definieron las orientaciones estratégicas y las necesidades fundamentales del sector.
- Posteriormente, se realizó una consulta de la demanda dirigida a agentes clave del denominado Triple Balance (Triple Bottom Line); es decir, expertos de las esferas social, económica y ambiental, con especial énfasis en las competencias sostenibles exigidas por las prácticas de contratación verde. Como resultado, se publicó el informe «Competencias en sostenibilidad para la ciudadanía: demandas desde las esferas ambiental, económica y social» (Gil et al., 2025). En dicho documento, se subrayó la vinculación entre las competencias demandadas por el mercado y los programas educativos como un factor determinante para impulsar el liderazgo sostenible y la resolución interdisciplinar de problemas.
- A continuación, se llevaron a cabo diversos talleres y sesiones de trabajo virtuales de carácter iterativo. Estas reuniones se centraron en el análisis exhaustivo del marco GreenComp, así como en la identificación de los requisitos necesarios para su adaptación e implementación efectiva en la educación superior. Este proceso participativo permitió definir una propuesta inicial de áreas y componentes competenciales, configurando así la versión preliminar del marco GREENVERSITY CORE.
- Seguidamente, se organizaron talleres colaborativos que reunieron a especialistas en educación para la sostenibilidad y aprendizaje permanente con el fin de revisar, debatir y perfeccionar el borrador preliminar. En esta etapa, cada competencia se articuló mediante descriptores detallados de conocimientos, habilidades y actitudes (KSA, por sus siglas en inglés). Esta estructuración permitió delimitar con precisión su alcance, facilitando así su integración en el diseño curricular y su posterior evaluación.

- Las iteraciones posteriores del marco incorporaron procesos de validación y retroalimentación continua por parte de los diversos grupos de interés. Esto permitió garantizar que el modelo resultante fuera no solo conceptualmente sólido, sino también operativamente viable en las distintas áreas del conocimiento. En este proceso, se puso un especial énfasis en el análisis etimológico.
- Sobre esta base, el equipo de GREENIVERSITY desarrolló un sistema de rúbricas de tres niveles destinado a orientar la evaluación de cada dimensión KSA. Estas rúbricas describen estadios progresivos de dominio (que abarcan desde la sensibilización inicial hasta la integración competente y avanzada) y proporcionan descriptores precisos que permiten al profesorado evaluar el desempeño del estudiantado de manera objetiva y consistente. Concebidas como herramientas eminentemente prácticas, estas rúbricas buscan agilizar la adopción del marco, facultando a los docentes para incorporar las competencias en sostenibilidad en el diseño curricular, las estrategias de evaluación y los procesos institucionales de garantía de calidad de forma fluida.
- Por último, el marco se sometió a un proceso de refinamiento continuo mediante ciclos de retroalimentación y validación externa en los que participaron tanto las instituciones socias como expertos internacionales. Esta fase final ha sido determinante para garantizar que el Marco GREENIVERSITY CORE sea conceptualmente robusto y operativamente viable. El resultado es un modelo coherente, versátil y funcional, diseñado para que las universidades puedan integrar las competencias en sostenibilidad en cualquier disciplina, promoviendo así un pensamiento sistémico orientado hacia la construcción de un futuro resiliente y sostenible.

1.3 Público objetivo y ámbitos de aplicación

- El GREENIVERSITY CORE se pone a disposición de todo el sistema de educación superior y, por tanto, se dirige directamente a los distintos agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje:
- **Profesorado universitario y personal docente:** El profesorado constituye el motor principal para integrar la sostenibilidad en la docencia. El marco les dota de orientaciones claras, resultados de aprendizaje estructurados y rúbricas prácticas que simplifican la incorporación de la sostenibilidad en cualquier disciplina. Gracias a este modelo, el docente puede diseñar asignaturas basadas en competencias y alineadas con los estándares europeos, preservando la autonomía y flexibilidad necesarias en sus respectivos ámbitos académicos.
- **Diseñadores curriculares y coordinadores académicos:** El marco actúa como una herramienta estratégica para vertebrar la sostenibilidad en la estructura de las titulaciones. Ofrece un modelo estandarizado, pero versátil, para alinear los resultados de aprendizaje de los programas con los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando la coherencia y transparencia del diseño educativo. Además, facilita procesos clave como el mapeo curricular, la revisión de planes de estudio y la acreditación, permitiendo crear itinerarios formativos transversales que refuerzan el perfil institucional y su sintonía con las prioridades europeas.
- **Instituciones de Educación Superior (IES) y agencias de garantía de calidad:** A nivel institucional, GREENIVERSITY proporciona un referente para la gobernanza y las políticas de sostenibilidad. Las universidades y las agencias de aseguramiento de la calidad pueden utilizarlo para desarrollar estándares de evaluación y modelos de acreditación que reconozcan estas competencias como pilares fundamentales. La implementación del GREENIVERSITY CORE promueve la coherencia institucional, asegurando que la sostenibilidad se integre de manera sistemática en la docencia, la investigación y la estrategia institucional. Asimismo, refuerza la

capacidad de las universidades para demostrar responsabilidad y liderazgo en el avance de la educación para la sostenibilidad.

- **Responsables políticos y autoridades educativas:** Para los responsables políticos y las autoridades educativas, el marco GREENVERSITY ofrece una estructura coherente para alinear las políticas de educación superior con las agendas europeas de sostenibilidad. Proporciona un modelo basado en evidencias que puede informar las estrategias nacionales y regionales sobre desarrollo curricular, acreditación y aprendizaje permanente. Al favorecer la armonización y la comparabilidad entre instituciones, el marco contribuye a una visión europea compartida de la educación para la sostenibilidad. Los responsables políticos disponen así de un referente práctico que vincula las directrices estratégicas con la implementación pedagógica, asegurando que las competencias en sostenibilidad se consoliden como un componente intrínseco de los sistemas educativos.
- **Estudiantado y personas aprendientes:** El estudiantado constituye el eje central del modelo GREENVERSITY, diseñado para dotar a los alumnos de competencias transversales que potencien tanto su desarrollo integral como su empleabilidad. Al integrar un pensamiento sistémico sobre la sostenibilidad, el alumnado adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para intervenir de forma responsable e innovadora en sus esferas profesional y cívica. Las rúbricas, al clarificar los objetivos, permiten a los estudiantes monitorizar su propio progreso hacia niveles superiores de maestría. Esta transparencia no solo fomenta la motivación y la autorreflexión, sino que promueve una mayor autonomía, facultando al estudiantado para erigirse en agente de transformación en sus comunidades y futuros entornos laborales.
- **Empleadores y socios industriales:** En un mercado global en evolución, los empleadores demandan, con una frecuencia creciente, perfiles titulados que posean competencias en sostenibilidad y una sólida capacidad de pensamiento sistémico. GREENVERSITY ofrece un lenguaje común y un marco de referencia esencial para identificar y poner en valor estas capacidades tanto en los procesos de contratación verde como en el desarrollo del talento interno. El modelo facilita que las organizaciones comprendan el rigor con el que las universidades preparan a los graduados para abordar desafíos complejos de sostenibilidad en contextos reales. Al armonizar la formación académica con las exigencias del mercado laboral, el marco impulsa la innovación, las prácticas empresariales responsables y la transición hacia una economía neutra en carbono.
- **Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil:** Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel determinante en la concienciación ambiental, la incidencia política y la participación comunitaria. El marco GREENVERSITY les brinda un referente educativo estructurado para colaborar de manera eficaz con las universidades en la cocreación de iniciativas de aprendizaje y programas de divulgación. Al alinear sus acciones con un modelo competencial reconocido, las ONG potencian tanto el impacto como la credibilidad de sus programas educativos y formativos. El énfasis del marco en el pensamiento sistémico y las competencias transversales permite a las ONG conectar el rigor académico con la transformación social, consolidando alianzas que tienden puentes entre la educación formal, no formal e informal. En última instancia, GREENVERSITY empodera a los actores de la sociedad civil para que promuevan una participación ciudadana crítica y constructiva en la transición hacia la sostenibilidad.

1.4 Estructura del informe

El presente documento está estructurado para conducir al lector desde los fundamentos conceptuales de la educación para la sostenibilidad hasta la aplicación práctica del Marco GREENVERSITY CORE, eje central y resultado principal de esta investigación. El contenido se organiza en una secuencia lógica de secciones diseñadas para facilitar una comprensión progresiva: partiendo de la base teórica y el contexto

estratégico, avanzando hacia la implementación metodológica y culminando en una reflexión sobre su impacto sistémico.

La sección de apertura ofrece una visión integral de la Educación para la Sostenibilidad, situándola en el marco de los desafíos ambientales y sociales contemporáneos. En ella, se aborda la sostenibilidad como un paradigma sistémico y multidimensional, subrayando la urgencia de adoptar enfoques de aprendizaje transformadores capaces de dar respuesta a fenómenos complejos e interdependientes, tales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social. Este apartado constituye la piedra angular teórica del documento, alinear la misión educativa de las universidades con los principios del pensamiento sistémico y la pedagogía del cambio.

El siguiente apartado analiza la transición desde el pensamiento sistémico hacia el Marco GreenComp, consolidado como el referente europeo fundamental para las competencias en sostenibilidad. En esta sección se examinan la estructura, los objetivos y los fundamentos metodológicos de GreenComp, subrayando su papel determinante en la armonización de las políticas y prácticas educativas en el continente. Este análisis ofrece el marco contextual indispensable para comprender cómo GREENIVERSITY se fundamenta en los pilares de GreenComp y, al mismo tiempo, los expande, adaptándolos a las exigencias y particularidades del ecosistema de la educación superior.

El núcleo de este documento lo constituye el Marco GREENIVERSITY CORE, su aportación más relevante. Este marco traslada las competencias generales de GreenComp a un conjunto de competencias transversales en sostenibilidad, diseñadas específicamente para el ecosistema universitario. Cada competencia se desglosa sistemáticamente bajo una taxonomía de tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes (KSA), ofreciendo en su conjunto una visión integral de la capacitación en sostenibilidad. Con el fin de simplificar su implementación y evaluación, cada componente KSA incorpora una rúbrica de tres niveles que define estadios progresivos de dominio, permitiendo al profesorado evaluar los resultados de aprendizaje con precisión, rigor y coherencia.

La sección posterior ofrece orientaciones prácticas para la implementación, aportando ejemplos y estrategias que apoyan al profesorado en la integración orgánica de las competencias GREENIVERSITY dentro de las estructuras académicas actuales.

Por último, el informe culmina con una sección de conclusiones con una síntesis de las principales ideas y una reflexión sobre las implicaciones más amplias del Marco GREENIVERSITY. Esta discusión final subraya la relevancia de incorporar competencias sistémicas en sostenibilidad en la educación superior como un paso estratégico para configurar instituciones universitarias capaces de liderar la transición hacia un futuro global sostenible.

2 Educación para la sostenibilidad

La educación superior desempeña un papel determinante en la configuración del futuro al formar profesionales que no solo destaquen en sus respectivos campos, sino que también actúen de manera

responsable dentro de un sistema planetario en creciente vulnerabilidad. Integrar la sostenibilidad y el pensamiento ecológico en la universidad es imperativo para asegurar que los egresados posean los conocimientos, las competencias y la mentalidad necesarios para afrontar los desafíos interconectados de la crisis ambiental, la desigualdad social y la transición económica. Las instituciones académicas deben consolidarse como incubadoras de los valores y habilidades que la ciudadanía del mañana requiere para construir un futuro resiliente.

En este sentido, la educación para la sostenibilidad no solo fomenta la alfabetización ecológica, sino que agudiza la conciencia sobre la interdependencia entre la humanidad y los ecosistemas naturales. Este enfoque propicia un cambio de paradigma en el estudiante: de una especialización técnica aislada hacia una visión sistémica de las complejas dinámicas entre medio ambiente, economía y sociedad. Este esquema de pensamiento es la base para gestionar con éxito las transiciones hacia la sostenibilidad en diversos sectores, contribuyendo así a mitigar la brecha entre el conocimiento teórico y la acción efectiva (Sterling, 2011).

El concepto de desarrollo sostenible emergió ante la necesidad imperativa de abordar desafíos globales persistentes en esferas críticas de la sociedad contemporánea, tales como la salud, el medio ambiente, la paz, la erradicación de la pobreza y el bienestar integral. En este contexto, las Naciones Unidas impulsaron la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), bajo la premisa de que la educación constituye el vehículo fundamental para que la ciudadanía adquiera los conocimientos, las habilidades y los valores necesarios para contribuir a un futuro justo, ecológicamente sólido y socioeconómicamente viable (Naciones Unidas, 1992).

Posteriormente, en 1997, la UNESCO organizó en Grecia la Conferencia Internacional sobre Educación para un Futuro Sostenible. En este encuentro se puso de manifiesto que los avances logrados tras la Cumbre de Río (1992) resultaban insuficientes, lo que llevó a reafirmar el papel crucial de la EDS y la urgencia de dotarla de mecanismos para alcanzar resultados tangibles. El foro sentó las bases de que una educación de calidad y la concienciación pública son los pilares de la sostenibilidad, siempre que cuenten con el respaldo de políticas legislativas, económicas y tecnológicas sólidas. Un hito fundamental de esta cita fue establecer, por primera vez, que la EDS no debe concebirse como una disciplina independiente o estanca dentro del currículo. Por el contrario, debe articularse como un conjunto de valores y conocimientos que exigen un enfoque holístico e interdisciplinar, integrándose transversalmente en todos los niveles de la educación formal y no formal, tanto a escala nacional como local (UNESCO, 1997).

Ante el recrudecimiento de la crisis global de sostenibilidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas retomó los compromisos adquiridos en 1992 y adoptó en 2002 la Resolución 57/254. Este documento estableció formalmente el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), mandatando a los gobiernos de todo el mundo a diseñar planes de acción para incorporar la EDS en todas las áreas de sus respectivos sistemas educativos, fijando como plazo el año 2005, que marcó el inicio del Decenio. A partir de ese momento, se estableció como objetivo de desarrollo internacional que, para 2015, la EDS fuera promovida, mejorada e integrada en los planes de acción nacionales, y que se implementaran estrategias adecuadas de desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos (Naciones Unidas, 2003).

Tras la conclusión del Decenio, la urgencia de que las organizaciones internacionales abordaran las crecientes crisis globales de sostenibilidad demandó la adopción inmediata de medidas de mayor alcance.

Poco después, en 2015, la cumbre de la ONU celebrada en Nueva York aprobó un nuevo plan de acción destinado a garantizar la prosperidad de la humanidad y del planeta. Esta iniciativa dio lugar a la Agenda 2030, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas (Naciones Unidas, 2015). Estos objetivos buscan acometer un conjunto de cuestiones globales clave y alcanzar el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Se inauguró así un período de transformación estratégica de quince años, de 2016 a 2030, para cumplir estos hitos. En el ámbito de la EDS, adquiere especial relevancia la meta 4.7 del Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) tiene como finalidad asegurar que, para 2030, todo el alumnado a nivel mundial haya adquirido los conocimientos y las competencias necesarios para promover el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015).

Si bien la relevancia de incorporar la EDS en los sistemas educativos quedó patente en la cumbre de Nueva York, fue la Conferencia Mundial de la UNESCO, celebrada de forma virtual en Berlín en 2021, la que marcó un punto de inflexión con la Declaración de Berlín sobre la EDS. Este documento insta formalmente a los gobiernos a transformar los sistemas educativos para que la EDS no sea solo una presencia transversal en los currículos, sino un componente nuclear del aprendizaje. Además, la declaración enfatiza la necesidad de robustecer la educación ambiental en las escuelas, con especial hincapié en ampliar la integración de cuestiones relacionadas con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Este llamamiento reafirma el papel crucial de la educación, y de la EDS en particular, para alcanzar un futuro prometedor, justo y sostenible (UNESCO, 2021).

2.1 Entender la sostenibilidad como un desafío sistémico

La sostenibilidad ha dejado de ser una preocupación temática confinada a la política ambiental para convertirse en un desafío sistémico que impregna todas las dimensiones de la actividad humana. La complejidad de los problemas globales contemporáneos (cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdad y agotamiento de recursos) evidencia que estos problemas están profundamente imbricados. No pueden abordarse de manera eficaz mediante intervenciones aisladas, sino que requieren una comprensión holística de los sistemas, sus interconexiones y sus bucles de retroalimentación.

La concepción de la sostenibilidad como un desafío sistémico se sustenta en los fundamentos teóricos de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), que promueve un enfoque de aprendizaje integrador que conecta las dimensiones ecológica, social y económica. La EDS insta al alumnado a reconocer que la sostenibilidad trasciende la mera protección del medio ambiente; se trata, en esencia, de transformar las relaciones entre las personas, las sociedades y el planeta. Asimismo, apoya el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, el pensamiento anticipatorio y la resolución colaborativa de problemas, que permiten a las personas descifrar la complejidad inherente a los retos de la sostenibilidad e intervenir de manera responsable en el seno de dicha complejidad (Thoriq y Mahmudah, 2023).

Desde el punto de vista educativo, esta perspectiva exige que las universidades y las instituciones de enseñanza trasciendan los compartimentos estancos de las disciplinas tradicionales para adoptar enfoques de aprendizaje interdisciplinarios y transdisciplinarios. Resulta imperativo orientar al estudiantado para que comprenda cómo la convergencia de conocimientos procedente de distintos ámbitos contribuye a descifrar y resolver los desafíos de la sostenibilidad. En este sentido, el pensamiento sistémico se erige tanto en una herramienta cognitiva de alto nivel como en una responsabilidad cívica, al facultar a los

estudiantes para desenvolverse en la complejidad, anticipar consecuencias no deseadas y diseñar vías sostenibles para el futuro.

Reconocer la sostenibilidad como un desafío sistémico conlleva, en última instancia, una redefinición del propósito mismo de la educación. Este enfoque exige transitar desde la mera transferencia de información hacia un aprendizaje transformador, en el que el estudiantado no solo desarrolle la capacidad analítica de comprender los sistemas complejos, sino también de participar activamente en su evolución hacia la sostenibilidad.

La educación para la sostenibilidad suele asociarse con el aprendizaje transformador. Este paradigma, que surgió en la década de 1960, busca generar cambios profundos en las perspectivas, creencias y comportamientos de los individuos a través de la reflexión crítica y el cuestionamiento de su entorno y de su papel dentro de él. El concepto está intrínsecamente vinculado a la sostenibilidad, al reconocer la interdependencia de las dimensiones ambiental, social, cultural y económica en todo el currículo. Este enfoque tiene el potencial de actuar como catalizador del cambio tanto en las generaciones jóvenes como en las adultas mediante la adquisición de competencias en sostenibilidad. Se insta a las universidades a transformar su docencia, investigación y funcionamiento para incorporar principios de sostenibilidad, no solo en las ciencias ambientales, sino en todas las facultades (Abo-Khalil, 2024). La incorporación de la sostenibilidad en los planes de estudio de la educación superior se alinea con el fomento de una ciudadanía responsable y con la respuesta a las urgentes crisis planetarias (Munif, 2024).

La educación para la sostenibilidad ha experimentado una evolución sustancial en las últimas décadas, como reflejo de las transformaciones en la conciencia global, los marcos normativos y en las prioridades educativas. Inicialmente, el enfoque se centraba predominantemente en la «educación para la sostenibilidad ambiental», surgida como respuesta directa a la creciente preocupación por la degradación ambiental, la contaminación y la necesidad imperativa de conservar los recursos naturales. Esta fase pionera ponía el énfasis en la transferencia de conocimientos sobre los sistemas ecológicos y en la sensibilización respecto a los problemas ambientales, promoviendo cambios en el comportamiento individual que redujeran el impacto negativo sobre el planeta. El objetivo primordial se orientaba, por tanto, a la conservación y al fomento de actitudes responsables hacia la naturaleza.

No obstante, a medida que se profundizó en la naturaleza de los desafíos globales, se hizo evidente que las crisis ambientales están estrechamente ligadas a las esferas económica y social. Esta constatación impulsó una transición hacia un modelo educativo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015 (UNESCO, 2020). Los ODS ampliaron el espectro de la educación para la sostenibilidad, integrando dimensiones como la erradicación de la pobreza, la justicia social, el desarrollo económico equitativo, la salud y la igualdad junto con la protección ambiental. La educación se redefine como una herramienta transformadora orientada no solo a la sensibilización, sino al empoderamiento del alumnado para participar en una visión holística del desarrollo sostenible que abarca múltiples objetivos interconectados. Este cambio de paradigma reconoce, además, la importancia de cultivar habilidades, valores y pensamiento crítico esenciales para intervenir de manera proactiva en la resolución de desafíos complejos y sistémicos.

Más recientemente, la aparición de marcos como GreenComp (Bianchi et al., 2022) señala una nueva fase de refinamiento y operacionalización de la educación para la sostenibilidad. En esencia, GreenComp

traspone los objetivos globales de la sostenibilidad en competencias concretas y evaluables, categorizadas en conocimientos, habilidades y actitudes. Este enfoque responde a la creciente demanda de una formación transdisciplinar y orientada a la acción, que prepare al estudiantado para afrontar la complejidad de los desafíos de la sostenibilidad con capacidad de agencia y pensamiento sistémico. Esta evolución refleja el compromiso del sector educativo con la adopción de marcos estandarizados, pero suficientemente versátiles como para integrarse en diversas disciplinas y currículos. De este modo se facilita la coherencia, el aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación institucional. El marco GreenComp representa, por tanto, la culminación de los esfuerzos previos, al cimentar la educación en metodologías sólidas que equilibran teoría, práctica y ética.

2.2 El marco GreenComp

La definición operativa adoptada en este informe es: “Por sostenibilidad se entiende la priorización de las necesidades de todas las formas de vida y del planeta, procurando que la actividad humana no supere los límites planetarios”. Estos límites planetarios se refieren a nueve procesos del sistema terrestre: cambio climático, integridad de la biosfera, cambios en el uso del suelo, consumo de agua dulce, flujos biogeoquímicos (ciclos de nitrógeno y fósforo), acidificación de los océanos, agotamiento de ozono estratosférico, contaminación atmosférica por aerosoles y liberación de productos químicos nuevos. Resulta imperativo monitorizar estos procesos, dada la severa afectación que sufren a causa de las actividades humanas, impulsadas fundamentalmente por la dependencia de combustibles fósiles. Al integrar en los planes de estudio el conocimiento de estos límites, junto con las facultades para identificar desafíos y ejecutar soluciones, el estudiantado y la ciudadanía pueden desarrollar una comprensión precisa de los umbrales de seguridad dentro de los cuales la humanidad debe operar para preservar la estabilidad de la Tierra. Este saber fomenta la conciencia y la responsabilidad, capacitando para tomar acciones que reduzcan, mitiguen o restauren el impacto humano sobre estos procesos críticos del sistema terrestre. En este sentido, la educación para la sostenibilidad actúa como motor del pensamiento sistémico, permitiendo al alumnado percibir la interconexión de los retos ambientales y la importancia de adoptar políticas y estilos de vida sostenibles. Mediante una educación informada, las sociedades pueden impulsar los cambios transformadores necesarios para respetar estos límites, asegurando un futuro más seguro y resiliente para el planeta y todos sus habitantes. Lo expuesto subraya el papel de la educación como vector estratégico fundamental en los esfuerzos globales para la sostenibilidad. Su propósito último es dotar a la humanidad de las capacidades necesarias para habitar dentro de los límites planetarios y promover un equilibrio ecológico duradero.

Desde principios de la década de 2000, diversos países europeos han orientado sus modelos de educación y formación hacia un enfoque basado en competencias. Pese al consenso general entre los expertos sobre las competencias necesarias para la sostenibilidad, su adopción sigue siendo, en gran medida, responsabilidad de cada institución. GreenComp, el marco europeo de competencias en sostenibilidad impulsado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Bianchi et al., 2022), aborda esta cuestión al mapear la sostenibilidad como una competencia relevante para todas las edades e invita a las instituciones a adaptarla a todos los niveles educativos. Esta competencia en sostenibilidad se define aquí como la facultad de empoderar al alumnado “para que representen valores de sostenibilidad y adopten sistemas complejos, con el fin de adoptar o solicitar medidas que restablezcan y mantengan la salud de los ecosistemas y mejoren la justicia, y así generar visiones para futuros sostenibles”. GreenComp implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes (KSA) para que el alumnado pueda proyectar y ejecutar acciones sostenibles en todas las esferas de la vida (personal y colectiva, formal, no formal e informal) y en todos los niveles educativos.

En GreenComp, la competencia general en sostenibilidad se compone de cuatro áreas de competencia interrelacionadas, que en conjunto abarcan 12 competencias específicas. Las 12 competencias son igualmente importantes, están interconectadas y deben considerarse como partes de un todo. En síntesis, estas áreas son:

1. **Encarnar valores de sostenibilidad:** Esta área competencial anima al alumnado a reflexionar sobre sus valores y visiones del mundo relacionados con la insostenibilidad, promoviendo la equidad y la justicia entre generaciones y reconociendo que los humanos forman parte de la naturaleza. Incluye tres competencias específicas:
 - a. **Apreciación de la sostenibilidad (1.1):** reflexionar sobre los valores personales, identificar y explicar cómo varían los valores entre personas y a lo largo del tiempo, evaluando críticamente su alineación con los valores de sostenibilidad.
 - b. **Respaldo a la ecuanimidad (1.2):** apoyar la equidad y la justicia para generaciones actuales y futuras, aprendiendo de las generaciones anteriores en materia de sostenibilidad.
 - c. **Promoción de la naturaleza (1.3):** reconocer que los humanos forman parte de la naturaleza y respetar las necesidades y derechos de otras especies y de la propia naturaleza con el fin de restaurar y regenerar ecosistemas sanos y resilientes.
2. **Asumir la complejidad de la sostenibilidad:** Esta área se centra en capacitar al alumnado con pensamiento sistémico y crítico. Implica analizar sistemas identificando interconexiones y retroalimentaciones, y enmarcar los desafíos como problemas de sostenibilidad para comprender la magnitud de una situación e identificar a todas las partes involucradas. Incluye tres competencias:
 - a. **Pensamiento sistémico (2.1):** abordar un problema de sostenibilidad desde todas las vertientes, considerando tiempo, espacio y contexto para entender cómo interactúan los elementos dentro y entre sistemas.
 - b. **Pensamiento crítico (2.2):** capacidad de evaluar información y argumentos, identificar supuestos, cuestionar el statu quo y reflexionar sobre cómo los antecedentes personales, sociales y culturales influyen en el pensamiento y las conclusiones.
 - c. **Contextualización de problemas (2.3):** formular desafíos actuales o potenciales como problemas de sostenibilidad (en términos de dificultad, personas involucradas, tiempo y alcance geográfico) para identificar enfoques adecuados de anticipación, prevención, mitigación o adaptación.
3. **Prever futuros sostenibles:** El objetivo de esta área es permitir que el alumnado imagine escenarios futuros alternativos e identifique las acciones necesarias para lograr un futuro sostenible. Hace hincapié en adquirir adaptabilidad frente a la incertidumbre y los compromisos, y en utilizar enfoques creativos y transdisciplinarios. Incluye tres competencias:
 - a. **Capacidad de proyecciones de futuro (3.1):** capacidad de imaginar futuros sostenibles alternativos, desarrollando escenarios y pasos necesarios para alcanzar un futuro sostenible preferible.
 - b. **Adaptabilidad (3.2):** gestionar transiciones y desafíos en situaciones de sostenibilidad complejas, tomando decisiones respecto al futuro pese a la incertidumbre, ambigüedad y riesgo.
 - c. **Pensamiento exploratorio (3.3):** adoptar una forma de pensar relacional explorando y conectando distintas disciplinas, utilizando creatividad y experimentación con ideas o métodos novedosos.
4. **Actuar en favor de la sostenibilidad:** Esta área final anima al alumnado a actuar a nivel individual y colectivo para construir futuros sostenibles, y a exigir acciones a quienes tienen responsabilidad en el cambio. Las transformaciones sistémicas requieren cambios culturales, sociales y de comportamiento, además de reformas institucionales. Incluye tres competencias:
 - a. **Actuación política (4.1):** capacidad de navegar el sistema político, identificar responsabilidades y rendición de cuentas por conductas insostenibles y exigir políticas efectivas de sostenibilidad.

- b. **Acción colectiva (4.2):** actuar para el cambio en colaboración con otros.
- c. **Iniciativa individual (4.3):** identificar el propio potencial para la sostenibilidad y contribuir activamente a mejorar las perspectivas de la comunidad y del planeta.

Al integrar este marco competencial en el sistema educativo, GreenComp asume el compromiso de cultivar una ciudadanía consciente y proactiva, dotada de las capacidades necesarias para mitigar eficazmente el impacto humano. El objetivo último es garantizar que la actividad social y económica se mantenga dentro del espacio operativo seguro delimitado por los límites planetarios

3 EI GREENVERSIY CORE

Como se ha apuntado previamente, el Proyecto GREENVERSIY es una Asociación de Cooperación en Educación Superior Erasmus+ (KA220-HED) centrada en integrar de manera completa las competencias en sostenibilidad a lo largo de los programas universitarios, aprovechando herramientas pedagógicas innovadoras, marcos estratégicos y la colaboración institucional.

GREENVERSIY basa su enfoque en el marco GreenComp para orientar sus actividades y objetivos dentro del sistema de Educación Superior. Al traducir políticas y marcos de referencia en estrategias prácticas para el diseño de asignaturas, el desarrollo curricular y la acreditación institucional, GREENVERSIY aspira a contribuir a un cambio duradero en la estructura y la cultura de las Instituciones de Educación Superior en toda Europa, preparando a los futuros líderes para impulsar la sostenibilidad de manera integral y efectiva en la sociedad.

El presente trabajo se ha desarrollado a partir de un amplio conocimiento y estudios previos realizados por los socios del proyecto. Destaca especialmente la integración de un análisis exhaustivo que armoniza las necesidades desde el lado de la demanda (representado por grupos de interés alineados con la perspectiva del Triple Resultado) y la visión del lado de la oferta, integrada por universidades que lideran la educación en sostenibilidad. Este enfoque colaborativo y bidireccional garantiza que el marco esté fundamentado en requisitos del mundo real, al tiempo que aborda la provisión educativa, creando así una base equilibrada y completa para avanzar en las competencias de sostenibilidad en la educación superior.

El análisis de las prácticas de contratación “verde” (Gil et al., 2025) concluye que la integración de competencias basadas en el Triple Resultado garantiza que estudiantes, profesionales y ciudadanía desarrollen un conjunto integral de habilidades esenciales para impulsar transformaciones significativas en sostenibilidad, tanto a escala local como global. Los egresados quedan dotados de un amplio espectro de competencias cognitivas, interpersonales y operativas (desde el pensamiento sistémico hasta la responsabilidad ética) que los preparan para un liderazgo adaptativo y orientado al futuro. La integración de estas competencias en todo el currículo no solo mejora la preparación profesional, sino que también capacita a las personas para contribuir eficazmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU mediante acciones informadas y responsables.

Un análisis de casos de uso en Educación Superior focalizado en programas de educación para la sostenibilidad (Echegoyen-Sanz et al., 2025) ha puesto de relieve la necesidad de una estrategia integral de transformación. Dicha estrategia debe involucrar a todos los agentes clave (docentes, administración y alumnado), impulsando una transición desde el cumplimiento normativo pasivo hacia una participación activa y sistémica. Se destaca la necesidad crítica de instrucciones específicas, plantillas y recursos que guíen a los educadores en la implementación efectiva de las competencias en sostenibilidad. Estas herramientas prácticas deben incluir un marco estructurado adaptado al contexto de la educación superior, objetivos de aprendizaje claros alineados con el marco GreenComp y plantillas de diseño curricular personalizables. En este sentido, el presente **GREENVERSIY CORE: Marco de Competencias para la Educación Superior** puede sentar las bases para ofrecer una respuesta completa.

Como resultado de este proceso, el **GREENVERSIY CORE: Marco de competencias en sostenibilidad para la Educación Superior** se ha consolidado mediante un riguroso proceso de revisión y diálogo entre un panel multidisciplinar de expertos, sustentado en análisis de necesidades previos. Su desarrollo se apoya en un examen cuidadoso de la terminología y en la construcción de consensos alcanzados mediante grupos de trabajo estructurados y procesos de toma de decisiones inclusivos. Este esfuerzo colaborativo garantiza que el marco CORE se fundamente en un entendimiento compartido y un acuerdo colectivo que integra diversas perspectivas y experiencias. Esta metodología iterativa asegura la robustez del marco y su versatilidad para abordar desafíos complejos en sostenibilidad.

En las secciones subsiguientes, cada área competencial se desglosa en competencias específicas, que a su vez se dividen en objetivos de **conocimiento, habilidades y actitudes**, junto con una propuesta de rúbricas para la evaluación de logro bajo-medio-alto de las competencias mencionadas.

3.1 Área 1: Encarnar valores de sostenibilidad

Competencia	1.1 Apreciación de la sostenibilidad
Definición general	Reflexionar sobre los valores personales; identificar y explicar cómo varían los valores entre las personas y a lo largo del tiempo, evaluando de forma crítica su alineación con los valores de sostenibilidad
Objetivo de conocimientos	Comprender que la sostenibilidad está moldeada por sistemas de valores diversos y, a veces, conflictivos, y ser capaz de describir cómo las cosmovisiones —como la antropocéntrica, tecnocéntrica y ecocéntrica—, los factores culturales, generacionales y socioeconómicos influyen en la percepción y toma de decisiones sobre sostenibilidad, reconociendo al mismo tiempo que la participación inclusiva de todos los sistemas de valores es esencial.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra una comprensión limitada o fragmentada; puede identificar una o dos influencias (por ejemplo, una cosmovisión o un factor cultural) sin conectarlas de manera significativa con la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Demuestra una comprensión clara de que la sostenibilidad se basa en valores y está influida por diferentes cosmovisiones y contextos socioculturales; puede proporcionar explicaciones y ejemplos básicos.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra una comprensión profunda e integrada de cómo múltiples cosmovisiones (p. ej., antropocéntrica, tecnocéntrica, ecocéntrica), antecedentes culturales, generaciones y posiciones socioeconómicas moldean las perspectivas sobre sostenibilidad; proporciona ejemplos y conexiones adecuados.
Objetivo de habilidades	Demstrar la capacidad de evaluar críticamente, comparar y deliberar sobre diferentes valores y principios de sostenibilidad, integrándolos en decisiones y acciones personales y colectivas, reconociendo impactos ambientales y diversas perspectivas, y comprendiendo la importancia de cooperar a través de cosmovisiones distintas en lugar de basarse únicamente en los propios valores.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra poca capacidad para identificar o analizar valores de sostenibilidad. Puede reconocer superficialmente el impacto ambiental, pero tiene dificultades para evaluar valores o integrarlos en la toma de decisiones o acciones. Considera pocas o ninguna perspectiva alternativa.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede identificar y comparar valores y principios de sostenibilidad de manera clara y estructurada. Reconoce impactos ambientales y demuestra capacidad para reflexionar sobre acciones y decisiones personales. Considera múltiples perspectivas con cierta profundidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Evalúa, compara y delibera de manera consistente y crítica sobre los valores de sostenibilidad en contextos diversos (p. ej., acciones, políticas, argumentos). Integra estos valores en decisiones y acciones bien fundamentadas. Demuestra fuerte conciencia de los impactos ambientales y capacidad para interactuar constructivamente con perspectivas diversas y conflictivas.
Objetivo actitudinal	Demstrar apertura para reflexionar críticamente sobre los valores personales, respetar perspectivas culturales diversas y adoptar una actitud reflexiva e inclusiva basada en principios de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra poca apertura para reflexionar sobre sus propios valores y sus implicaciones para la sostenibilidad; la interacción con perspectivas diversas es superficial o reacia.

Rúbrica: descriptor de nivel 1	Reflexiona sobre los valores personales con razonable apertura y muestra respeto por perspectivas culturales diversas; demuestra disposición a actuar según los principios de sostenibilidad.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Analiza activa y reflexivamente sus propios valores y sus impactos en la sostenibilidad; acoge y valora críticamente la diversidad cultural; adopta consistentemente una actitud reflexiva, abierta y centrada en la sostenibilidad en decisiones y acciones.

Competencia	1.2 Respaldo a la ecuanimidad
Definición general	Apoyar la equidad y la justicia para las generaciones actuales y futuras, y aprender las generaciones anteriores sobre sostenibilidad.
Objetivo de conocimientos	Comprender que la justicia ambiental y la equidad abarcan tanto a las generaciones futuras como a los seres no humanos, reconociendo los principios éticos y las desigualdades sociales entrelazadas con la responsabilidad intergeneracional en la protección de la naturaleza y la promoción de la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra una conciencia básica de algunos de los conceptos centrales, pudiendo recordar algunos términos, pero con comprensión limitada de las conexiones entre ellos.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra una comprensión creciente de la interconexión de los conceptos, identificando algunas relaciones entre justicia ambiental, generaciones futuras, seres no humanos, principios éticos y desigualdades sociales en el contexto de la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra una comprensión completa de cómo la justicia ambiental y la equidad se extienden a las generaciones futuras y a los seres no humanos, articulando los principios éticos subyacentes y la influencia de las desigualdades sociales, y comprendiendo el papel crucial de la responsabilidad intergeneracional en la promoción de la sostenibilidad.
Objetivo de habilidades	Ser capaz de aplicar principios de equidad, justicia e inclusividad involucrando a los actores relevantes en esfuerzos de sostenibilidad, gestionando los recursos de manera sostenible, preservando el medio ambiente, promoviendo el diálogo intercultural y construyendo consensos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra poca o ninguna participación activa con actores relevantes en discusiones o iniciativas de sostenibilidad y tiene dificultades para articular cómo los principios de equidad, justicia e inclusividad se relacionan con la preservación ambiental, la gestión de recursos o el diálogo intercultural.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Aplica principios de equidad, justicia e inclusividad en algunos contextos, demostrando comprensión de su importancia en la preservación ambiental, gestión de recursos y diálogo intercultural, contribuyendo a las discusiones y proponiendo acciones con cierta consideración de perspectivas diversas.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Integra de manera consistente los principios de equidad, justicia e inclusividad en estrategias de preservación ambiental, gestión sostenible de recursos y diálogo intercultural, asegurando beneficios para las generaciones presentes y futuras. Puede construir consensos, manejar perspectivas diversas y promover prácticas inclusivas en distintos contextos de sostenibilidad.
Objetivo actitudinal	Demostrar un compromiso personal con la equidad y la democracia, cultivar un sentido de pertenencia a la humanidad común y solidaridad con las generaciones futuras, defender la justicia social y adoptar una actitud de sobriedad y responsabilidad intergeneracional hacia la humanidad y el planeta en la búsqueda de esfuerzos de sostenibilidad equitativos.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra comprensión limitada de equidad, democracia, justicia social y sostenibilidad, con mínima implicación personal o acciones inconsistentes.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra un compromiso creciente aplicando equidad, valores democráticos y prácticas sostenibles en entornos personales y grupales, con una conciencia emergente orientada al ámbito global y futuro.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra y defiende de manera consistente la equidad, la justicia social y la responsabilidad intergeneracional, tomando la iniciativa para inspirar y comprometer a otros en esfuerzos de sostenibilidad.

GREENIVERSITY

Competencia	1.3 Promoción de la naturaleza
Definición general	Reconocer que los humanos forman parte de la naturaleza y respetar las necesidades y los derechos de otras especies y de la propia naturaleza con el fin de restaurar y regenerar ecosistemas sanos y resilientes.
Objetivo de conocimientos	Reconocer que los humanos son parte de la naturaleza, comprendiendo que el bienestar, la salud y la seguridad humanas están profundamente interconectados con el bienestar de los ecosistemas y otras formas de vida, y reconociendo que respetar los límites planetarios y la biodiversidad es esencial para un futuro sostenible y un planeta próspero.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra comprensión limitada de la interconexión entre humanos y naturaleza, así como del concepto de límites planetarios.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede dar un ejemplo del valor intrínseco de la naturaleza y la dependencia de los humanos del bienestar de los ecosistemas. Puede explicar los conceptos de biodiversidad y límites planetarios.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede analizar la interconexión entre humanos, naturaleza y ecosistemas. Puede explicar los principales desafíos relacionados con los límites planetarios y proporcionar ejemplos concretos de cómo la pérdida de biodiversidad afecta a todos los seres vivos del planeta.
Objetivo de habilidades	Ser capaz de observar y evaluar el estado del medio ambiente y la naturaleza desde la perspectiva de humanos y otras formas de vida, y proponer formas de reducir el impacto ambiental de las actividades humanas y restaurar los ecosistemas naturales.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra habilidades limitadas para observar y evaluar el estado del medio ambiente y la naturaleza, y tiene dificultades para articular cómo los humanos pueden reducir su impacto ambiental o contribuir a la protección y restauración de la naturaleza.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede observar y evaluar el estado del medio ambiente y la naturaleza en algunos contextos, contribuyendo significativamente a las discusiones. Puede presentar algunos ejemplos sobre cómo reducir el impacto ambiental de las actividades desde la perspectiva de humanos y otras formas de vida.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede demostrar las perspectivas de humanos y otras formas de vida, proporcionando múltiples ejemplos concretos de cómo observar, evaluar y reducir el impacto ambiental de las actividades humanas, así como cómo proteger y restaurar la naturaleza.
Objetivo actitudinal	Demostrar una actitud respetuosa, empática y responsable hacia todas las formas de vida, junto con un sentido de conexión con la naturaleza basado en una profunda apreciación y compromiso por protegerla y restaurarla para las generaciones presentes y futuras.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra un compromiso limitado para construir una relación respetuosa con la naturaleza y valorar todas las formas de vida.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede participar en discusiones respetuosas y empáticas sobre todas las formas de vida, demostrando un compromiso creciente con la conexión con la naturaleza.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede argumentar un fuerte sentido de responsabilidad hacia todas las formas de vida y muestra disposición clara para proteger y restaurar la naturaleza para las generaciones presentes y futuras.

3.2 Área 2: Asumir la complejidad de la sostenibilidad

Competencia	2.1 Pensamiento sistémico
Definición general	Abordar un problema de sostenibilidad desde todas las vertientes; considerar el tiempo, el espacio y el contexto para comprender cómo interactúan los elementos dentro de los sistemas y entre ellos.
Objetivo de conocimientos	Comprender que el mundo es un sistema interconectado donde todas las acciones tienen impactos a través del espacio y el tiempo, y que la consideración de estas interconexiones e impactos es crítica para tomar buenas decisiones.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Conoce las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (por ejemplo, ecológica, social, económica y cultural) pero muestra conocimiento limitado o nulo de sus interconexiones o impactos futuros y en otras partes del mundo.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Conoce los tipos de compensaciones y sinergias entre las distintas dimensiones de la sostenibilidad y los posibles impactos de algunas acciones en el futuro y en otras regiones.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Conoce los conceptos clave del pensamiento sistémico y entiende que el pensamiento sistémico es una herramienta y habilidad clave para tomar buenas decisiones en sostenibilidad.
Objetivo de habilidades	Ser capaz de usar el pensamiento sistémico para analizar y describir las interdependencias entre factores ambientales, económicos, sociales y culturales en los problemas de sostenibilidad, e identificar y crear posibles trayectorias de desarrollo a través del espacio y el tiempo.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra habilidades limitadas para analizar y describir interconexiones entre dimensiones de sostenibilidad y los impactos de las acciones a lo largo del tiempo y el espacio.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede describir las interconexiones entre dimensiones de sostenibilidad y los impactos temporales y espaciales en términos generales, pero no puede usar conceptos de pensamiento sistémico para discutir sus dinámicas.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede describir y analizar las interconexiones entre las dimensiones de sostenibilidad y las dinámicas temporales y espaciales utilizando conceptos de pensamiento sistémico.
Objetivo actitudinal	Demostrar preocupación por el bienestar actual y futuro de los humanos y la naturaleza no humana, reconociendo que ambos son parte de un sistema interdependiente en el planeta.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Demuestra preocupación limitada por el bienestar más allá de su entorno inmediato y el futuro cercano.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Demuestra cierta preocupación por un bienestar más holístico, pero tiene dificultades para aplicarlo en la práctica.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Ha interiorizado la idea de bienestar holístico y no percibe las elecciones y acciones personales alineadas con la sostenibilidad como sacrificios, sino como fuentes de significado y realización.

Competencia	2.2 Pensamiento crítico
Definición general	Evaluar la información y los argumentos, identificar supuestos, cuestionar el <i>statu quo</i> y reflexionar sobre cómo influyen los contextos personales, sociales y culturales en el pensamiento y las conclusiones.
Objetivo de conocimientos	Comprender el impacto de los relatos dominantes en la evolución del discurso sobre sostenibilidad y la necesidad de cuestionar, individual y colectivamente, el <i>statu quo</i> mediante un enfoque crítico.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No es consciente de la influencia de los relatos dominantes en el discurso sobre sostenibilidad; no cuestiona las fuentes principales de información y tiene poca perspectiva crítica sobre el <i>statu quo</i> .
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Tiene ciertas dudas sobre la fiabilidad de las fuentes, reconoce que el entorno social y cultural puede afectar la percepción de la sostenibilidad y considera que la visión dominante no siempre es correcta.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Es plenamente consciente de la importancia del discurso dominante sobre sostenibilidad; evalúa siempre la información críticamente, cuestionando continuamente el <i>statu quo</i> .
Objetivo de habilidades	Ser capaz de evaluar y comparar argumentos sobre sostenibilidad y analizar fuentes de información mediante razonamiento basado en evidencia.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Tiene poca capacidad para comprender los argumentos de diferentes enfoques de sostenibilidad y apenas puede diferenciarlos; carece de pensamiento crítico sobre las distintas fuentes de información.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede distinguir las ideas detrás de cada discurso sobre sostenibilidad y las distintas fuentes de información, aplicando un razonamiento crítico básico.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede aplicar razonamiento lógico y crítico al evaluar argumentos sobre sostenibilidad e identificar fuentes de información fiables.
Objetivo actitudinal	Ser curioso e inquisitivo sobre temas de sostenibilidad, escéptico respecto a los supuestos propios y ajenos, y dispuesto a revisarlos cuando surjan nuevos datos.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Se muestra reacio a reconsiderar sus opiniones sobre sostenibilidad y acepta acríticamente el discurso de fuentes no verificadas.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Está bastante dispuesto a revisar sus puntos de vista si la información cambia y acepta que la sostenibilidad no es un concepto inmutable.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Es escéptico ante fuentes y argumentos no probados sobre sostenibilidad y está dispuesto a cambiar de opinión cuando aprende más o cambian los hechos.

Competencia	2.3. Contextualización de problemas
Definición general	Formular los retos actuales o potenciales como un problema de sostenibilidad en términos de dificultad, personas implicadas, tiempo y ámbito geográfico, con el fin de identificar enfoques adecuados para anticipar y prevenir los problemas, así como para mitigar los ya existentes y adaptarse a ellos.
Objetivo de conocimientos	Comprender la complejidad de los problemas de sostenibilidad, la necesidad y dificultad de su planteamiento, y la importancia de considerar todas las perspectivas de los actores involucrados.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Cree que hay soluciones fáciles a problemas complejos y que no es estrictamente necesario presentar diferentes alternativas y perspectivas sobre los problemas de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Sabe que deben considerarse muchas variables en sostenibilidad, pero sin distinguir claramente las consecuencias de cada una.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Comprende perfectamente la complejidad de los problemas de sostenibilidad, así como los pros y los contras de las diferentes alternativas a tomar.
Objetivo de habilidades	Ser capaz de formular varios enfoques desde diferentes perspectivas para enmarcar y potencialmente resolver problemas de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No puede distinguir entre lo importante y lo urgente y es inflexible al abordar problemas de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede enumerar algunos desafíos de sostenibilidad, aunque no tiene una visión estructurada de alternativas y posibles soluciones.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Puede formular desafíos de sostenibilidad actuales y futuros, así como identificar y analizar diferentes medidas para anticipar y mitigar problemas potenciales.
Objetivo actitudinal	Abordar la sostenibilidad como un tema muy complejo, intentando abstraerse de sus propias ideas al aceptar y empatizar con los puntos de vista de otros.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Intenta imponer su punto de vista y no da importancia a la opinión de los demás, convirtiéndolo en un asunto personal, incluso ante la evidencia de su complejidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Reconoce que deben considerarse otras opiniones sobre sostenibilidad y es consciente de la dificultad y necesidad de enmarcar problemas para abordarlos con soluciones.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Es receptivo a todas las opiniones y anima a sus colegas a expresar las suyas, mostrando empatía y creatividad al abordar problemas de sostenibilidad.

3.3 Área 3: Prever futuros sostenibles

Competencia	3.1 Capacidad de proyecciones de futuro
Definición general	Proyectar futuros sostenibles alternativos imaginando y desarrollando escenarios alternativos e identificando los pasos necesarios para lograr un futuro sostenible preferible.
Objetivo de conocimientos	Comprender que el futuro es incierto y está moldeado por acciones humanas, distinguiendo entre diferentes tipos de futuros sostenibles (esperado, preferido, alternativo), reconociendo sus implicaciones a corto, medio y largo plazo, y considerando cómo los desarrollos pasados y presentes influyen en las posibilidades futuras.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No muestra comprensión de los diferentes tipos de futuros ni de herramientas de escenarios y no puede explicar cómo las acciones humanas influyen en los resultados de sostenibilidad futuros.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede definir tipos básicos de futuros (por ejemplo, esperado frente a preferido) y reconoce que las acciones humanas impactan en el futuro, pero tiene comprensión limitada de las herramientas de prospectiva o de las implicaciones temporales.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Diferencia claramente entre varios escenarios futuros, explica sus implicaciones temporales, describe cómo las acciones humanas los moldean y aplica herramientas y conceptos de prospectiva de manera adecuada.
Objetivo de habilidades	Imaginar, analizar y evaluar futuros sostenibles alternativos combinando evidencia, creatividad y valores, anticipando cómo las acciones presentes pueden influir en riesgos, oportunidades y resultados futuros.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No es capaz de construir ni evaluar ningún escenario futuro y tiene dificultades para identificar riesgos u oportunidades en contextos de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede describir escenarios futuros básicos e identificar algunos riesgos u oportunidades, pero carece de profundidad en el análisis o en la aplicación de métodos de prospectiva.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Crea y evalúa de manera autónoma escenarios futuros bien fundamentados utilizando herramientas de prospectiva, identifica y analiza riesgos y oportunidades y anticipa los impactos futuros de las acciones presentes.
Objetivo actitudinal	Adoptar una mentalidad a largo plazo y responsable, mostrando curiosidad, apertura a perspectivas diversas y compromiso con la construcción de futuros sostenibles mediante acciones reflexivas y creativas.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra desinterés por la sostenibilidad a largo plazo y evita reflexionar sobre las consecuencias de las acciones actuales.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Reconoce que las acciones impactan en el futuro y muestra preocupación moderada, pero carece de interés sostenido o apertura a otras perspectivas.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra consistentemente una mentalidad a largo plazo, participativa y optimista, mostrando compromiso con la evaluación de impactos futuros y apertura a aportes diversos.

Competencia	3.2 Adaptabilidad
Definición general	Gestionar las transiciones y los desafíos en situaciones de sostenibilidad complejas y tomar decisiones relacionadas con el futuro ante la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo.
Objetivo de conocimientos	Comprender que las acciones humanas implican riesgos y tienen impactos complejos e inciertos sobre los sistemas socio-ecológicos, y reconocer la necesidad de acciones adaptativas considerando factores ambientales, sociales, culturales y emocionales.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No comprende la importancia de la adaptabilidad —la capacidad de cambiar comportamientos y sistemas— para la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Reconoce la importancia de la adaptabilidad para la sostenibilidad, pero tiene dificultades con la incertidumbre y la ambigüedad inherentes a la toma de decisiones.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Comprende la importancia de la adaptabilidad para la sostenibilidad y se siente cómodo tomando decisiones a pesar de la incertidumbre futura.
Objetivo de habilidades	Adaptar acciones y decisiones a contextos de sostenibilidad cambiantes, navegando la incertidumbre con flexibilidad, resiliencia y sensibilidad a condiciones locales y globales.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Se resiste al cambio y no ajusta acciones o estrategias ante situaciones de sostenibilidad inciertas.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede realizar ajustes básicos en comportamientos o estrategias, pero tiene dificultades para manejar la ambigüedad o aplicar herramientas adaptativas de forma efectiva.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Adapta eficazmente comportamientos y estrategias a desafíos de sostenibilidad dinámicos, demuestra resiliencia emocional y aplica pensamiento iterativo y flexible para reducir el impacto ambiental.
Objetivo actitudinal	Mostrar apertura, resiliencia y conciencia emocional frente a los desafíos de sostenibilidad, con disposición a cambiar prácticas insostenibles y aprender continuamente en situaciones inciertas.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Se resiste al cambio, evita la incomodidad y muestra escasa preocupación por los desafíos prácticos o emocionales de la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra conciencia de los desafíos de sostenibilidad y cierta apertura al cambio, pero duda en actuar cuando implica incomodidad o incertidumbre.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Acepta el cambio con flexibilidad y madurez emocional, está dispuesto a revisar comportamientos insostenibles y demuestra una mentalidad resiliente y orientada al aprendizaje ante los retos de sostenibilidad.

Competencia	3.3 Pensamiento exploratorio
Definición general	Adoptar una forma relacional del pensamiento al estudiar y vincular diferentes disciplinas, utilizando la creatividad y la experimentación con ideas o métodos novedosos.
Objetivo de conocimientos	Comprender que los desafíos de sostenibilidad requieren pensamiento creativo e interdisciplinar, y que imaginar diversas posibilidades futuras es esencial para la acción colectiva y la innovación.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra comprensión muy limitada de la gama de futuros posibles.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra cierta comprensión de la gama de futuros posibles, pero tiene dificultades para apreciar el poder de la imaginación y la diversidad de fuentes para imaginar.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Comprende que el futuro puede ser influido colectivamente y que recurrir a distintas disciplinas y tradiciones es importante para ampliar el rango de imaginarios sobre posibles futuros.
Objetivo de habilidades	Combinar conocimientos diversos para abordar desafíos de sostenibilidad mediante innovación, síntesis y apertura a múltiples perspectivas.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No demuestra capacidad para combinar conocimientos de distintas disciplinas; carece de innovación, síntesis y/o apertura a perspectivas diversas al abordar desafíos de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra cierta capacidad para combinar conocimientos y considerar diferentes perspectivas, pero la síntesis y la innovación son parciales o inconsistentes al abordar desafíos de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Combina con éxito conocimientos de distintas disciplinas con innovación y síntesis, demostrando apertura a múltiples perspectivas al abordar eficazmente los desafíos de sostenibilidad.
Objetivo actitudinal	Aceptar la creatividad y la experimentación para abordar desafíos de sostenibilidad con resiliencia y apertura al fracaso.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No demuestra creatividad ni disposición a experimentar; evita asumir riesgos y muestra poca resiliencia o apertura al fracaso ante desafíos de sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra algo de creatividad y disposición básica a experimentar, pero tiene dificultades para ser resiliente o aprender del fracaso al enfrentar desafíos de sostenibilidad.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Abraza plenamente la creatividad y la experimentación, demuestra resiliencia y considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje al abordar desafíos de sostenibilidad.

3.4 Área 4: Actuar en favor de la sostenibilidad

Competencia	4.1 Actuación política
Definición general	Navegar por el sistema político, identificar la responsabilidad política y la rendición de cuentas por comportamientos insostenibles, y exigir políticas eficaces para la sostenibilidad.
Objetivo de conocimientos	Comprender los sistemas y marcos políticos y de gobernanza que guían la sostenibilidad y el cambio social.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No demuestra comprensión de los sistemas políticos o de gobernanza; no puede identificar actores o marcos relacionados con sostenibilidad y cambio social.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra comprensión básica de los sistemas políticos y de gobernanza y puede identificar algunos actores o marcos relevantes, aunque de manera superficial.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra comprensión clara de cómo funcionan los sistemas políticos y de gobernanza, identifica correctamente actores y marcos clave, y los conecta con sostenibilidad y cambio social.
Objetivo de habilidades	Identificar actores sociales, políticos y económicos relevantes para abordar problemas de sostenibilidad y saber cómo interactuar con ellos.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra limitada capacidad para identificar actores relevantes y no sabe cómo interactuar con ellos.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede identificar algunos actores relevantes, pero tiene limitada capacidad de análisis de su poder y de comprometerse con ellos.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Identifica actores relevantes, analiza sus relaciones de poder y posee habilidades para interactuar con ellos efectivamente.
Objetivo actitudinal	Mostrar disposición para impulsar la sostenibilidad mediante acción cívica y política, crítica de políticas y promoción de la rendición de cuentas y el bien común.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No muestra compromiso con la acción cívica o política relacionada con sostenibilidad; no participa en crítica de políticas ni promueve el bien común.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Demuestra cierta disposición a involucrarse en sostenibilidad por medios cívicos o políticos, con iniciativa limitada en crítica de políticas y rendición de cuentas.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Compromiso activo con la sostenibilidad a través de participación cívica y política, crítica reflexiva de políticas y promoción del bien común.

Competencia	4.2 Acción colectiva
Definición general	Actuar en favor del cambio en colaboración con otros agentes.
Objetivo de conocimientos	Comprender que involucrarse en acción colaborativa y facilitar cooperación entre actores diversos es fundamental para la sostenibilidad.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No comprende la importancia de la acción colaborativa y cooperación entre actores diversos.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Muestra comprensión parcial de su importancia, pero no sabe cómo lograr estos objetivos.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Comprende claramente la importancia de la colaboración y puede describir cómo alcanzar estos objetivos.
Objetivo de habilidades	Identificar oportunidades de intervención en comunidades y organizaciones para generar impactos positivos en la sostenibilidad, trabajando colectivamente mediante negociación y liderazgo compartido.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Tiene limitada capacidad de identificar oportunidades y contribuye poco a esfuerzos colaborativos.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Puede contribuir a iniciativas colaborativas, mostrando habilidades básicas de comunicación, negociación y facilitación, con ciertas dificultades en procesos inclusivos.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Inicia, desarrolla y gestiona iniciativas sostenibles inclusivas, movilizandoo comunidad mediante liderazgo y habilidades sociales sólidas.
Objetivo actitudinal	Mostrar motivación para planificar y ejecutar acciones sostenibles de manera colaborativa, con empatía y responsabilidad compartida.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Muestra escasa motivación y conciencia ética para la colaboración sostenible.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Compromiso creciente con sostenibilidad, empezando a colaborar con respeto y espíritu de equipo.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Participa activamente en acciones colectivas, mostrando empatía, inclusividad y compromiso con justicia social y ambiental.

Competencia	4.3 Iniciativa individual
Definición general	Identificar el propio potencial para la sostenibilidad y contribuir de forma activa a mejorar las perspectivas de la comunidad y del planeta.
Objetivo de conocimientos	Comprender el impacto de las decisiones individuales, reconociendo la responsabilidad personal para iniciar cambios positivos y fomentar cooperación.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No reconoce la relación entre elecciones personales e impacto en sostenibilidad; no percibe su responsabilidad o potencial.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Reconoce parcialmente que las acciones individuales tienen consecuencias, con creciente sentido de responsabilidad y motivación.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Comprende y asume la responsabilidad personal, demostrando motivación, autorregulación e intención de actuar para el bienestar social y ambiental.
Objetivo de habilidades	Tomar iniciativa y actuar de manera decisiva aplicando principios de sostenibilidad, liderando y movilizand o otros, incluso en contextos complejos.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	Tiene dificultades para tomar iniciativa y reflexionar sobre alternativas ante desafíos sostenibles.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Toma iniciativa básica, aunque con vacilación en situaciones complejas o inciertas; aplica liderazgo de manera inconsistente.
Rúbrica: descriptor de nivel 2	Actúa con iniciativa y resiliencia, moviliza personas, aplica principios verdes y herramientas estratégicas para generar cambios significativos.
Objetivo actitudinal	Adoptar una actitud proactiva y responsable hacia la sostenibilidad, mostrando compromiso y conciencia del impacto de acciones individuales y colectivas.
Rúbrica: descriptor de nivel 0	No muestra responsabilidad ni motivación para comprometerse con la sostenibilidad; no reconoce el impacto de sus decisiones.
Rúbrica: descriptor de nivel 1	Comienza a demostrar responsabilidad y compromiso, con conciencia de las consecuencias más amplias de sus acciones.
R Rúbrica: descriptor de nivel 2	Demuestra actitud proactiva y segura, tomando responsabilidad de sus acciones e inspirando cuidado individual y colectivo por personas y planeta.

4 Recomendaciones para la puesta en marcha

El **GREENVERSITY CORE** se complementa con el llamado **GREENVERSITY PATHWAY**, una guía práctica y estructurada diseñada para asistir a los educadores en la implementación efectiva del Marco GREENVERSITY. Este documento ofrece directrices y propuestas metodológicas que facilitan la integración de las competencias de sostenibilidad dentro de los planes de estudio. El **GREENVERSITY PATHWAY** también incluye orientaciones esenciales para la acreditación estandarizada de los programas educativos que aplican el GREENVERSITY CORE, garantizando así la coherencia pedagógica y el aseguramiento de la calidad entre diversas instituciones. Al alinear los objetivos curriculares con marcos competenciales reconocidos y proporcionar criterios de evaluación unificados, el PATHWAY permite a las instituciones obtener un reconocimiento formal a sus esfuerzos en sostenibilidad. Este enfoque promueve la coherencia, la escalabilidad y la credibilidad de la educación en sostenibilidad, permitiendo a los educadores ofrecer experiencias de aprendizaje de alto impacto que respondan a los objetivos institucionales y globales de sostenibilidad.

No obstante, se enumeran a continuación algunos consejos metodológicos para implementar el **GREENVERSITY CORE** en la educación superior:

- **Encarnar valores de sostenibilidad:** Fomentar la reflexión ética y el compromiso integrando discusiones sobre equidad, respeto por la naturaleza y ética de la sostenibilidad a lo largo de los cursos. Por ejemplo, mediante actividades reflexivas y análisis de casos que conecten los valores con desafíos reales de sostenibilidad.
- **Asumir la complejidad de la sostenibilidad:** Promover el pensamiento sistémico y enfoques interdisciplinarios que destaquen la interconexión de los factores ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, incorporando aprendizaje basado en problemas y análisis holísticos, es decir, desde múltiples perspectivas, para profundizar la comprensión.
- **Prever futuros sostenibles:** Desarrollar habilidades de previsión y creatividad involucrando a los estudiantes en la planificación de escenarios y proyectos orientados al futuro.
- **Actuar en favor de la sostenibilidad:** Promover estrategias de aprendizaje activo como la participación comunitaria, el aprendizaje-servicio y proyectos participativos que cultiven la agencia, la acción transformadora y la responsabilidad cívica.

En términos generales, no es necesario cambiar la manera en que los educadores imparten sus planes de estudio, sino abrir la mente y centrarse en incorporar una **mentalidad orientada a la sostenibilidad** en los contenidos y actividades, como una perspectiva transversal.

Se remite al lector a otros informes del Proyecto GREENVERSITY, tanto en la página web (www.greenversity.eu) como en el repositorio de acceso abierto (<https://zenodo.org/communities/greenversity>).

5 Conclusiones

La integración de la sostenibilidad y el pensamiento ecológico de manera transversal en los planes de estudio de la Educación Superior es un imperativo para dotar a los profesionales de las competencias necesarias para un futuro sostenible. Esta hibridación curricular cultiva una generación capaz de abordar desafíos ambientales complejos mediante el pensamiento sistémico, la innovación, la colaboración y el liderazgo ético. En la medida en que las universidades se consolidan como centros de conocimiento y laboratorios de práctica en sostenibilidad, asumen su papel como catalizadores de las transiciones sociales imprescindibles para una economía verde global y un futuro resiliente.

El desarrollo de un marco europeo de competencias de sostenibilidad fue identificado en el Pacto Verde Europeo como una acción estratégica clave para impulsar el aprendizaje sobre sostenibilidad ambiental en toda la Unión Europea. En respuesta, el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea formuló el GreenComp: El Marco Europeo de Competencias de Sostenibilidad, diseñado para fomentar la educación en sostenibilidad en todos los niveles educativos. El GreenComp define un conjunto de competencias de sostenibilidad destinadas a que el estudiantado integre os conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para pensar, planificar y actuar con empatía, responsabilidad y cuidado tanto por el planeta como por la salud pública. Su arquitectura se fundamenta en una exhaustiva revisión bibliográfica y se construyó mediante consultas con expertos y grupos de interés en los campos de la educación para la sostenibilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

El GreenComp se estructura en torno a cuatro áreas de competencias interrelacionadas: “encarnar valores de sostenibilidad”, “asumir la complejidad de la sostenibilidad”, “prever futuros sostenibles” y “actuar en favor de la sostenibilidad”. Cada área incluye tres competencias interconectadas que tienen igual importancia. Diseñado como un referente no prescriptivo, el GreenComp sirve como herramienta guía para iniciativas educativas y de formación que busquen fomentar las competencias de sostenibilidad.

El proyecto GREENIVERSITY aceptó el desafío del JRC para adaptar el marco GreenComp al contexto universitario, desarrollando un marco específico, el GREENIVERSITY CORE, que traduce sus principios a las particularidades de la Educación Superior, impulsando el desarrollo del pensamiento sistémico para la sostenibilidad entre el estudiantado, el cuerpo docente y las propias instituciones universitarias. En este proceso de adaptación, el proyecto ha puesto especial atención en garantizar que las competencias sean significativas y operativas en todas las áreas del conocimiento, desde las Humanidades y las Ciencias Sociales hasta las Ingenierías y las Ciencias Experimentales.

El Marco **GREENIVERSITY CORE de Competencias en Sostenibilidad para la Educación Superior** es el resultado de un producto de revisión continua, rigor científico y diálogo experto. Se ha conformado cuidadosamente a partir de diagnósticos de necesidades previos y un examen exhaustivo de la terminología, garantizando una comprensión precisa y unificada entre los diversos actores implicados. Su desarrollo se articuló a través de grupos de trabajo estructurados y toma de decisiones inclusiva, promoviendo el consenso y la integración de perspectivas multidisciplinares. Este enfoque iterativo y colaborativo no solo refuerza la robustez y flexibilidad del marco, sino que le otorga la flexibilidad necesaria para abordar con eficacia desafíos de sostenibilidad multifacéticos.

El Marco GREENIVERSITY CORE organiza meticulosamente cada área de competencia en competencias específicas, desglosadas en conocimientos, habilidades y actitudes, siguiendo la taxonomía del GreenComp para una mejor comprensión. Además, se han desarrollado rúbricas de evaluación para ayudar a educadores e instituciones a interpretar e implementar estas competencias en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta estructura integral permite una educación en sostenibilidad coherente, evaluable y adaptable en las instituciones de educación superior.

La implementación del GREENIVERSITY CORE en Educación Superior aporta varios beneficios clave que mejoran la experiencia educativa y su impacto. En primer lugar, facilita la integración, ofreciendo una estructura clara y adaptable que los docentes pueden alinear con los planes de estudio existentes en distintas disciplinas, minimizando las interrupciones. En segundo lugar, la relevancia del marco radica en su enfoque integral, que permite incorporar competencias esenciales de sostenibilidad (conocimiento, habilidades y actitudes) para preparar al estudiantado a enfrentar desafíos ambientales y sociales complejos de manera efectiva. Por último, su trascendencia se refleja en su capacidad para fomentar el pensamiento sistémico y la acción transformadora, empoderando a los estudiantes para convertirse en agentes proactivos de cambio a nivel local y global. Estos beneficios clave aseguran que la implementación del GREENIVERSITY CORE mejore la calidad, relevancia e impacto social de la educación en sostenibilidad.

REFERENCES

Abo-Khalil, Ahmed G (2024). *Integrating sustainability into higher education challenges and opportunities for universities worldwide*. Heliyon, 10 (9), e29946

Bianchi, G., Pisiotis, U. and Cabrera Giraldez, M., GreenComp The European sustainability competence framework, Punie, Y. and Bacigalupo, M. editor(s), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Martínez, L. M., Oliver, J., Emorine, A., Weclerke, F., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Badia Valiente, J. D., & Serra-Añó, P. (2025). Use cases to include sustainability competences in higher education. Greeniversity Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17902465>

Gil, P., Costa, C., Gorgulho, M., Fernandes, A., Grecu, V., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Oliver, J., Serra-Añó, P., & Badia Valiente, J. D. (2025). Sustainability skills for citizens: demands from the environmental, economic and social spheres. Greeniversity Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17674275>

Munif, A. R. (2024). *Advancing Sustainable Skills: Integrating Green Competencies in Higher Education Curriculums*. Green Environmental Technology, 1(1), 1-9.

Sterling, S. (2011). *Transformative learning and sustainability: sketching the conceptual ground*, Learning and Teaching in Higher Education, Issue 5, 2010 -11, 17-33

Thoriq, A., & Mahmudah, F. N. (2023). Education for sustainable development (esd): a systematic literature review on curriculum development strategy design. European Journal of Education Studies, 10(5).

UNESCO (1997). *International Conference Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability*. Thessaloniki, 8- 12 December 1997. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117772>

UNESCO (2020). Education for sustainable development: a roadmap. ISBN: 978-92-3-100394-3

UNESCO. (2021). *Berlin Declaration on Education for Sustainable Development: Learn for Our Planet, Act for Sustainability*. UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (17–19 May 2021, virtual/Berlin). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381229>

United Nations. (1992). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Vol. I): Rio de Janeiro, 3–14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I))*. United Nations Publication.

United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*. <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>

United Nations General Assembly. (2003). *United Nations Decade of Education for Sustainable Development (A/RES/57/254)*. <https://undocs.org/en/A/RES/57/254>